

“CHIZMACHILIK” FANIDAN TUTASHMA MAVZUSINI
O‘QUVCHILARGA O‘RGATISH USULLARI

Ilmiy raxbar: Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti o‘qituvchisi.

ssh19902310@gmail.com

Shogird: Yunusova Samia Xasan qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti 2-kurs talabasi.

samiayunusova@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqola umumiy o‘rta ta’lim maktablarida o‘quvchilar uchun tutashma mavzusini chizish ko‘nikmalarini shakllantiradi. O‘quvchilar tutashma mavzusini o‘rgangan holda:

- Texnik va muhandislik sohalarida muvaffaqiyatli bo‘lishlari.
- Loyihalash jarayonlarida yanada samarali faoliyat yuritishlari mumkin.

Annotation: This article focuses on developing students' skills in drawing connections in general secondary education schools. By studying the topic of connections, students can:

- Achieve success in technical and engineering fields.
- Engage in more effective activities during the design process.

Аннотация: Данная статья сосредоточена на развитии навыков у студентов в области изучения темы соединений в общеобразовательных школах. Изучая тему соединений, студенты могут:

- Достигать успехов в технических и инженерных областях.
- Вести более эффективную деятельность в процессе проектирования.

Kalit so‘zlar: Tutashma, chizma, radius, nuqta, aylana, markaz, yoy, kesishish nuqtasi, urinma, tashqi urinma, ichki urinma, tutashtirish markazi, tutashtirish radiusi, tutashtirish nuqtalari.

Key words: connection, drawing, radius, point, circle, center, arc, point of intersection, test, external test, internal test, connection center, connection radius, connection points.

Ключевые слова: соединение, чертеж, радиус, точка, окружность, центр, дуга, точка пересечения, испытание, внешнее испытание, внутреннее испытание, центр соединения, радиус соединения, точки соединения.

I. Kirish

Kundalik hayotimizda chizmalariz tasavvur qilish qiyin. Hamma buyumlar (uy-ro'zg'or, texnika) sohalarida chizmalarsiz buyum yaratilmaydi. Shu o'rinda tutashmalar ham kundalik hayotimizda, buyumlarda uchratamiz. Chizmalar chizishda, ko'pincha, bir chiziq (to'g'ri yoki egri) dan ikkinchi chiziqqa ravon (silliq) o'tishga to'g'ri keladi. Chizmada bir chiziqni ikkinchi chiziqqa silliq o'tishiga tutashma deyiladi. Bir chiziq ikkinchisiga o'tadigan nuqta tutashuv nuqtasi deb ataladi.

Tutashuvlar quyidagi ko'rinishlarda mavjud bo'ladi:

- 1) aylana yoylari bilan to'g'ri chiziqning tutashuvi;
- 2) ikki to'g'ri chiziq bilan aylana yoyining tutashuvi;
- 3) aylana yoyi bilan to'g'ri chiziqning tutashuvi;
- 4) ikki aylana yoylari bilan uchinchi aylana yoyi bilan tutashuvi.

Tutashmalar yasashda tutashuv nuqtalari, tutashtirish markazi va tutashtirish radiusini topishga to'g'ri keladi. Bu elementlardan bitta yoki ikkitasi berilishi mumkin. Ikki aylana yoylarini to'g'ri chiziq bilan tutashtirish aylana yoylariga tashqi va ichki urinmalar o'tkazishdan iborat. Dastlab bitta aylana yoyiga urinma o'tkazishni ko'rib chiqamiz. Berilgan A nuqta orqali o'tuvchi urinma yasashda ikki hol bo'lishi mumkin: A nuqta aylanada va aylanadan tashqarida yotishi mumkin.

II. Tadqiqot va tahlillar

A nuqta aylanada yotgan bo'lsa, OA radiusni o'tkazamiz va uning davomiga $AB=OB$ kesmani o'lchab qo'yamiz. So'ngra A nuqta orqali OB to'g'ri chiziqqa

Tashqi urinmani yasash uchun aylana markazlari orasidagi OO_1 masofani teng ikkiga bo'lib O_2 nuqtani aniqlaymiz. Topilgan O_2 nuqtani markaz qilib O_2O radiusli aylana chizamiz. So'ngra berilgan aylanalarning radiuslari ayirmasi, yani $(R-R_1)$ radius bilan katta aylana markazi O dan yordamchi aylana chizamiz. Bu o'tkazilgan aylanalarning o'zaro kesishgan nuqtasi K_0 bo'ladi. So'ngra K_0 nuqta O markaz bilan tutashtirilib, davom ettiriladi; uning katta aylana bilan kesishgan nuqtasi K topiladi. Hosil bo'lgan OK radiusga parallel qilib kichik aylana markazi O_1 orqali to'g'ri chiziq o'tkaziladi va uning aylana bilan kesishgan K_1 nuqtasi aniqlanadi. Topilgan K va K_1 nuqtalar o'zaro tutashtiriladi. Hosil bo'lgan KK_1 to'g'ri chiziq berilgan aylanalarga urinma bo'ladi. Berilgan aylanalarga ichki urinmalar o'tkazish ham xuddi yuqoridagi kabi bajariladi. Faqat bu holda yordamchi aylananing radiusi berilgan aylanalarning yig'indisi $R+R_1$ ga teng.

3-rasm

To'g'ri chiziqni aylana yoyi bilan yoy vositasida tutashtirish. Bu holda ikki xil: tashqi va ichki tutashtirish roy beradi.

A da AB to'g'ri chiziqni R radiusli aylana yoyi bilan berilgan R_1 radiusli yoy vositasida tashqi tutashtirish ko'rsatilgan. Dastlab tutashtirish markazi O_1 topilgan. Buning uchun avval R_1 masofada berilgan. To'g'ri chiziqqa parallel to'g'ri chiziq o'tkazilgan. So'ngra O markazdan $R+R_1$ radiusli aylana o'tkazilgan. O'tkazilgan to'g'ri chiziq va aylana o'zaro kesishib tutashtirish markazi O_1 hosil bo'lgan. Markazi O_1 da bo'lgan R_1 radiusli aylana yoyi bilan K va K_1 nuqtalar

5-rasm

Radiuslari R_1 va R_2 hamda markazlari O_1 va O_2 nuqtalarda joylashgan aylanalarni R radiusli aylana yoyi bilan ichki tutashtirish ko'rsatilgan. Buning uchun kichik aylana markazi O_1 dan $R-R_1$ radiusli hamda katta aylana markazi O_2 dan $R-R_2$ radiusli yoylar chizilgan. Bu yoylar o'zaro kesishib tutashtirish markazi O hosil qilingan. O nuqta hamda O_1 va O_2 markazlar orqali OO_1 va OO_2 to'g'ri chiziqlar o'tkazib berilgan aylanalarda tutashmaga oid K va K_1 nuqtalar topilgan. So'ngra topilgan K va K_1 nuqtalar O markazdan R radiusli aylana yoyi vositasida tutashtirilgan. Endi tashqi va ichki tutashmalarni o'z ichiga olgan misol qaraymiz.

6-rasm

Radiuslari R_1 va R_2 hamda markazlari O_1 va O_2 nuqtalarda bo'lgan aylanalarni R radiusli aylana yoyi bilan tutashtirish ko'rsatilgan. Bunda tutashma yoyi kichik aylanaga ichki, katta aylanaga tashqi tomoni bilan uringan. Bu

tutashmani yasash uchun kichik aylana markazi O_1 dan $R-R_1$ bilan hamda katta aylana markazi O_2 dan $R+R_2$ radius bilan yoylar chizilgan; yoylar o'zaro kesishib, tutashtirish markazi O nuqta hosil bolgan. O nuqta berilgan aylanalar markazi O_1 va O_2 nuqtalar bilan tutashtirilib, tutashmaga oid K va K_1 nuqtalar topilgan. So'ngra, O markazdan R radiusli aylana yoyi bilan K va K_1 nuqtalar tutashtirilgan. Demak, bajarilgan bu tutashma kichik aylanaga ichki tomoni bilan K nuqtada, katta aylanaga esa tashqi tomoni bilan K_1 nuqtada urinadi.

7-rasm

Tutashma yasash usullaridan foydalanib yassi detalning chizmasini bajarish tartibi ko'rsatilgan. Tasvirni bajarishda ikki to'g'ri chiziqni o'zaro tutashtirish (c, b), to'g'ri chiziq bilan aylana yoyini aylana yoyi bilan tutashtirish (e) va ikki aylana yoylarini uchinchi aylana yoyi yordamida tutashtirish (d) usullaridan foydalanilgan. Ovallar yasash. Texnikada bazi detallarning konturi oval yoki ovoid shakliga ega. Oval har xil radiusli aylana yoylaridan tuzilgan yopiq egri chiziq. Oval ikkita simmetriya o'qiga ega. Lekin bitta simmetriya o'qiga ega bo'lgan ovallar ham uchrab turadi, bunday ovallarga ovoid deyiladi. Quyidagi oval yasa T.M-Tutashtirish markazi. B.T.Ch- Berilgan to'g'ri Chiziqlar.

T.R-Tutashtirish radiusi T.Ch-Tutashish chizig'i .

T.N- Tutashish nuqtalari B. Yo- Berilgan aylana yoyi.

shga doir misollar qarab chiqamiz.

8-rasm

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.Ashirboyev o‘quv qo‘llanma “Geometrik chizmachilik”
2. Gulomova, N. (2021). Use of interactive methods for students in teaching drawing lessons (on the example of views). *Academicia: an international multidisciplinary research journal*, 11(1), 1637-1642.
3. Saydaliyev, S., & Gulomova, N. (2019). Development of Spatial Thinking of Students Based on the Traditions of Eastern Architecture. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 14(2), 210-214.
4. Xotamovna, G. N. (2023). Development of professional qualities of future drawing teachers in teaching engineering graphics. *Open Access Repository*, 9(5), 31-34.

5. Gulomova, N. X., & Norboyeva, M. A. (2023, December). Chizmachilik Va Kompyuter Grafikasini Integratsiyalash Vositasida Talabalarning Kreativ Qobiliyatini Rivojlantirish. In E Conference Zone (pp. 1-6).
6. Gulomova, N., & Norboyeva, M. (2023, December). Chizmachilik darslarida interfaol usullar qo‘llash orqali talabalarning qobiliyatlarini rivojlantirish. In international scientific and practical conference on the topic:“Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions” (Vol. 1, No. 01).
7. Rahmonov I. Chizmachilikdan test. T., «O‘qituvchi», 1994.
8. Rahmonov I., Valiev A. Chizmachilik. T., «Voriz-nashriyot»
9. Sheraliyev, S. (2023). TALABALARDA MUHANDISLIK GRAFIKASI FANLARIDAN MUSTAQIL TA'LIM Olish KO'NIKALARINI SHAKLLANTIRISH. “Tasviriy san’at ta’limi uzluksizligini ta’minlashning ustuvor yo‘nalishlari: muammolar va yechimlar” mavzusidagi XALQARO ILMiy-AMALIY KONFERENSIYA , 1 (01).
<https://ojs.qarshidu.uz/index.php/ts/article/view/161>
10. Karimberdiyevich S. S. EDUCATING STUDENTS THE METHODS OF CENTRAL PROJECTION THROUGH INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES //Journal of Modern Educational Achievements. – 2023. – T. 4. – №. 4. – C. 14-17.
<https://scopusacademia.org/index.php/jmea/article/view/120>
11. Sheraliyev, Sanjarbek Karimberdiyevich KO‘RGAZMALILIK VOSITASINING CHIZMA GEOMETRIYA VA MUHANDISLIK GRAFIKASI FANINI SIFAT VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI // ORIENSS. 2022. № Special Issue 4-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ko-gazmalilik-vositasining-chizma-geometriya-va-muhandislik-grafikasi-fanini-sifat-va-samaradorligini-oshirishdagi-ahamiyati> (дата обращения: 07.04.2024).